

"INNOVATIVE ACHIEVEMENTS IN SCIENCE 2021"

"ИМОМ БАХРА ОТА" ЗИЁРАТГОҲИДАГИ ЭПИГРАФИК МАНБАЛАР

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6030842>

Йўлдошхон Исаев Мусахонович

*Имом Бухорий халқаро илмий-тадқиқот маркази
Қўлёзмалар билан ишлаш ва музей бўлими илмий ходими
(Самарқанд, Ўзбекистон)*

Анотация: Мақолада Добусқаъла археологик ёдгорлиги ва унинг жануби-ғарбий қисмида жойлашган XVI-XVII асрларга оид "Имом Баҳра ота" мақбараси ва унинг атрофидаги қабртошлардаги битиклар ёритилган.

Калит сўзлар: Добусқаъла, Арк, ёдгорлик, зиёратгоҳ, мақбара, қабртош, "Имом Баҳра ота", сулс хати, мармартош.

Йўлдошхон Исаев Мусахонович

*Международный научно-исследовательский центр Имама Бухари
Научный сотрудник отдела работы с рукописей и музей
(Самарканд, Узбекистан)*

ЭПИГРАФИЧЕСКИЕ ИСТОЧНИКИ СВЯТЫНИ "ИМАМ БАХРА ОТА"

Аннотация: В статье описаны археологический памятник Добускала и мавзолей Имама Бахра оты XVI-XVII веков, расположенный в его юго-западной части, и надписи на окружающих надгробьях.

Ключевые слова: Добускала, Ковчег, памятник, святыня, мавзолей, надгробие, «Имам Бахра ота», письмо сулуса, мраморный камень.

Yuldoshkhon Isaev Musakhonovich

*Imam Bukhari International Scientific-Research Center
Researcher of the Department of Manuscripts and Museum
(Samarkand, Uzbekistan)*

EPIGRAPHIC SOURCES OF THE "IMAM BAHRA OTA" SHRINE

"INNOVATIVE ACHIEVEMENTS IN SCIENCE 2021"

Abstract: *The article describes the archeological monument of Dobusqala and the mausoleum of Imam Bahra ota of the XVI-XVII centuries, located in its south-western part, and the inscriptions on the surrounding tombstones.*

Keywords: *Dobusqala, Ark, monument, shrine, mausoleum, tombstone, "Imam Bahra ota", sulus letter, marble stone.*

Буюк Ипак йўлининг марказий тармоқлари Самарқанд Суғди орқали ўтгани боис марказий Суғд ҳудудида жойлашган Дабусия шаҳри қадимда халқаро савдо-сотик муносабатларида муҳим ўрин тутган. Бу шаҳарда нафақат савдо-сотик, балки меъморлик, хунармандлик, тўқимачилик, кулоллик ва деҳқончилик каби соҳалар ҳам анча ривож топган. Жумладан, ишдан тўқилган “ведарий” навли матоси жаҳон бозорларида жуда харидоргир бўлган. Бу газлама “Хуросон парчаси” деб ҳам аталган¹.

Ёзма манбалар, археологик маълумотлар ва илмий тадқиқотлар натижасига кўра, Дабусия шаҳрида мўғуллар истилосига қадар – XIII аср бошларигача ҳаёт кайнаган. Ундан сўнг шаҳар ҳудуди анча торайиб, у бир қалъага айланган ва Дабусқалъа номини олган. XX асрнинг 30-йилларига келиб, унинг катта қисми қабристонга айланиб кетган. Ҳозирги кунда Дабусқалъа харобалари Самарқанд вилояти Пахтачи тумани ҳудудидан оқиб ўтувчи Зарафшон дарёсининг чап қирғоғидаги Добускаъла қишлоғининг шимолий томонида сақланиб қолган бўлиб, тарихий манбаларда Дабусий нисбаси билан танилган алломалар куп учрайди.

“Дабусия” сўзининг этимологиясига тўхталадиган бўлсак, “Дабус” сўзи “темир кўрғон” деган маънони билдиради. Шаҳар деворлари мустаҳкам қурилгани учун шундай аталган².

Ёдгорлик уч қисмдан: Арк, шаҳристон ва работдан иборат бўлган. Арк ёдгорликнинг шимоли-ғарбий бурчагида жойлашган. Аркнинг шимолидан Зарафшон дарёси оқиб ўтади, ғарбий қисми эса баланд мудофаа девори билан ўралган. Аркнинг жанубий қисми шаҳристондан чуқур хандақ билан ажратилган. Арк билан шаҳристон фақатгина шарқий томондан бир-бирига туташган³. Аркнинг шимолий қисмини ҳозир Зарафшон дарёси ювиб

¹ Беленицкий А.М. Монументальное искусство Пенджикента. –М.: 1973. –Б. 272-274.

² Санаев И. Бу кўҳна дунё. –Т.: Адолат, 1996. –Б. 14.

³ Бердимуратов А.Э., Уно Такао, Раҳимов К.А. Дабусияда ўтказилган археологик тадқиқотлар. //Ўзбекистонда археологик тадқиқотлар 2006-2007 йиллар 6-сони. –Т.: Фан, 2009. –Б. 5.

"INNOVATIVE ACHIEVEMENTS IN SCIENCE 2021"

бормоқда. Дарё ювган томонда 5-6 метрлик маданий қатлам ва унда мавжуд бўлган бадраблар якқол кўриниб турибди⁴.

Шахристоннинг жануби-ғарбий қисмида XVI-XVII асрларга оид пишиқ ғиштдан барпо қилинган мақбара мавжуд. Унинг ичкари ва ташқарисида бир нечта қабр бор. Уларнинг устига мрамар тош қўйилган.

Халқ орасида мазкур қабрларга дафн қилинган шахслар ҳақида турлича қарашлар мавжуд. Айримлар мақбара ичкарисидagi қабрда Абу Хурайра дафн этилган, деса, бошқалар Имом Баҳра ота номли шахс дафн этилган, дейди. Бу ҳолатга аниқлик киритиш ва қабртошлардаги битикларни ўрганиш мақсадида ЎзФА Археология институти илмий ходими тарих ф.н. Комил Раҳимовнинг таклифига кўра, 2013 йил октябрь ойида илмий сафар ташкил этдик.

Ўрганиш жараёнида қуйидагилар маълум бўлди: Зиёратгоҳ атрофида ободонлаштириш ишлари олиб борилаётган вақтда араб хатида ёзилган тошбосма китобларнинг баъзи варақлари топилган. Улар 1850-1880 йилларда босилган туркий ва форсий тиллардаги адабиёт, ислом ҳуқуқшунослиги ва шеърятга оид китобларга тегишли. Варақларда ҳикмат, ривоят ва ғазаллар ёзилган. Улар йиртилиб, айрим жойлари чириб кетган. Ҳатто баъзилари тупрокка қоришиб, бир-бирига ёпишиб қолган. Шу боис у саҳифалардаги ёзувларни тўлиқ ўқиб бўлмайди. Устига-устак, улар рақамланмаган ҳам. Баъзи варақларда пойғир қўйилган, баъзиларида эса йўқ.

Мақбара ичидаги қабрга ер сатҳидан пишиқ ғишт териблиб, таглик қилинган. Устидан баландлиги 183 см., эни 63 см., қалинлиги 13 см. ўлчамли мрамартош жанубга сал қия ҳолатда ётқизилган. Унинг устига силлиқлаб пардозланган тўрт бурчакли катта кўк мрамартош қўйилган.

Кўк тошнинг узунлиги 163 см., эни 36 см., баландлиги шимолдан 50 см., жанубдан 48 см.ни ташкил этади. Тошнинг устки қисми четлари бўйлаб айланасига тўрт бурчакли шакл чизилган. Ўткир дид билан ҳошияланган сағана тоши ўртадан икки жойдан нафис нақшлар билан бирлаштирилган ва сулс хатида арабий ёзуви билан чиройли қилиб безатилган.

Қабртошда араб тилида сулс хатида: *“Бу – гуноҳлари мағфират қилинган аброр банданинг қабри. Бу – жаннат боғларидан бири. У шаҳид бўлган буюк ва етук Имом Боҳирнинг жойи. “Олий жаннатда, жаннат мевалари яқин” бўлган боғча. Аллоҳ у зотга ҳижрий бир минг саккизинчи (1008/1599) йилда ўз жаннатидан жой берди”*, мазмунидаги битик ёзилган.

⁴ Бердимуратов А.Э., Уно Такао, Раҳимов К.А. Дабусияда ўтказилган археологик тадқиқотлар. //Ўзбекистонда археологик тадқиқотлар 2006-2007 йиллар 6-сони. –Т.: Фан, 2009. –Б. 76.

"INNOVATIVE ACHIEVEMENTS IN SCIENCE 2021"

Мақбарадан ташқарида жанубий, яъни оёқ учи тарафда яна бир қабр бўлиб, унинг устига ҳам кўкимтир мармардан тайёрланган қабртош ўрнатилган. Тошга яхши ишлов берилган бўлиб, унинг баландлиги 179 см., эни 53 см., қалинлиги 11 см.ни ташкил этади.

Қабртошда араб тилида сулс хатида: *“Бу – вафот этиб, Аллоҳ раҳматига етган, мағфират қилинган банданинг қабри. Бу боғ яшилликка бурканган жаннат боғларидан бир боғ ва Ризвон боғларидан бир боғдир. Аллоҳ уни жаннат мевалари яқин бўлган, олий жаннатга жойлаштирди. (Бу) муқаддас қабр (машҳад) улуг ва буюк амир Дўстим Чашм Абру ибн Амир Султон Аҳмад бийники, // Аллоҳ уларнинг гуноҳларини кечирсин ва айбларини пинҳон қилсин. Набий (С.А.В.) ҳижратларидан бир минг саккиз (1008/1599) йил ўтиб (вафот этди)”*, мазмунида битилган ёзув бор.

Қабртошдаги ёзувлардан мақбара ичидаги қабр Имом Бохирники эканлиги маълум бўлса, мақбара ташқарисидаги иккинчи қабр Абру ибн Амир Султон Аҳмадбийники эканлигини билиб олиш мумкин. Юқорида такидлаганимиздек, бу зиёратгоҳ халқ орасида “Имом Баҳра ота” номи билан машҳур. Унинг устига қурилган мақбара эса ундан сўнг XVI-XVII асрларда барпо этилганини хулоса қилиш мумкин. Бу обида Бухоро ҳукмдори Амир Ҳайдар ташаббуси билан 1817 йилда қайта таъмирланган.

Мақбара атрофида ҳам бу каби XVII-XVIII асрларга оид, турли ўлчамдаги мармар қабртошларни кўплаб учратиш мумкин. Улардан бирининг эни 17-20 см., узунлиги 85-90 см. бўлиб, унда қуйидаги битик ёзилган:

“Вафоти Ёқутжон Гул бинт Фулоний”

Унинг ёнидаги қабртошда эса араб тилида *“Бу қабрнинг соҳиби Хонимжон бинт Хушмон Бойканий”*, деган битик бор.

Хулоса ўрнида шуни айтиб ўтиш жоизки, Кейинги беш йил ичида мамлакатимиз ҳудудида қадимдан ривожланиб келган қишлоқ, шаҳар ва цивилизация марказларининг бой ўтмишини ўрганиш, тадқиқ этиш ва тарихий жараёнларни тиклаш бўйича муайян ишлар амалга оширилди. Жумладан, Моддий маданий мерос объектларини муҳофаза қилиш, илмий ўрганиш, улардан оқилона фойдаланиш ва юртимизнинг сайёҳлик салоҳиятини оширишда уларнинг ўрни ва аҳамиятини ошириш ҳамда моддий маданий мерос объектларини муҳофаза қилиш соҳасидаги фаолиятни тубдан такомиллаштириш мақсадида Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2018 йил 19 декабрь куни ПҚ-4068-сон қарори ва Вазирлар Маҳкамасининг 2019 йил 4 октябрь куни 846-сон қарорлари қабул қилинди.

"INNOVATIVE ACHIEVEMENTS IN SCIENCE 2021"

Унга кўра Республикамизда 8208 та археологик, манументал архитектура ва тарихий ёдгорликлар ҳамда диққатга сазовор жойлар рўйхатга олинди.

Мазкур қарорларнинг ижроси ўлароқ “Имом Баҳра ота” мақбараси ва унинг атрофида ҳам вилоят ва туман ҳокимликлари, мутасадди ташкилотлар томонидан ободонлаштириш ишлари олиб борилиди ва бу маскан табаррук зиёратгоҳга айлантирилди.

Ўйлаймизки, келгусида Дабусқалъа ёдгорлигида олиб бориладиган тадқиқотлар яна ҳам кенг кўламли бўлиб, бунинг натижасида шаҳар тарихи ва Имом Боҳрнинг шахсиятига оид ҳали номаълум бўлган жиҳатлар очиб берилади.

АДАБИЁТЛАР РЎЙХАТИ:

1. Беленицкий А.М. Монументальное искусство Пенджикента. –М.: 1973.
2. Санаев И. Бу кўхна дунё. –Т.: Адолат, 1996..
3. Бердимуратов А.Э., Уно Такао, Раҳимов К.А. Дабусияда ўтказилган археологик тадқиқотлар. //Ўзбекистонда археологик тадқиқотлар 2006-2007 йиллар 6-сони. –Т.: Фан, 2009.